

**БОЛАЛАРДА ЎТКИР БИТИШМАЛИ ИЧАК ТУТИЛИШНИ ДАВОЛАШ ВА
ДИАГНОСТИКАСИДА ЭНДОВИДЕОЛАПАРОСКОПИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ
АХАМИЯТИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6577378>

Бердиев Эргаш Абдуллаевич

Тиббиёт фанлари номзоди, Олий тоифали шифокор

Тошкент тиббиёт академияси

Республика Болалар кам инвазив ва

эндовизуал илмий-амалий маркази

Очилов Рустам Очилович

Олий тоифали шифокор

Республика Болалар кам инвазив ва

эндовизуал илмий-амалий маркази

Абдуллаева Дилноза Эргашевна

Тошкент давлат стоматология институти

2-курс талабаси

Аннотация: Мақолада марказда 2012-2021 йиллар давомида ўткир битишмали ичак тутилиши билан 57 нафар беморларда эндовидеолапароскопик хирургик амалиётлар таҳлилари келтирилган. Мурожаат қилган барча беморларда марказда қабул қилинган клиник даволаш-диагностик алгоритм бўйича олиб борилди. Операциядан олдинги диагностика мақсадида клиник, лабаратор, рентгенологик, ва УТТ текширув усулларида иборат бўлди. Бу беморларда ҳам консерватив даво муолажалари самара бермагандан сўнг 5-16 соат оралиғида хирургик амалиётлар амалга оширилди. Шулардан 9 нафарда эндовидеолапароскопик хирургик амалиёти бажарилди. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкин-ки болаларда ўткир битишмали ичак тутилишида видеолапароскопик адгезиолизис ўтказилиши операция шикастини камайтиради, қайта битишма ҳосил бўлиши хавфини 3,3 баробар пасайтиради, асоратларнинг камайишига эришилади.

Калит сўзлар: Битишмали касаллик, ўткир битишмали ичак тутилиши, профилактика, болалар, видеолапароскопик адгезиолизис.

Муаммони долзарблиги: Ҳозирги замонавий тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири қорин бўшлиғи битишма касаллиги ҳисобланади.

Қорин бўшлиғида битишмалар пайдо бўлиши, қорин бўшлиғи органларини йирингли яллиғланиш касалликлари, травмалари, қорин бўшлиғида ўтказилган хирургик операциялардан сўнг ҳосил бўлиши билан характерланади.

Тадқиқотимиз мақсади: Болаларда ўткир битишмали ичак тутилиши даволаш ва диагностикасида эндовидеолапароскопик технологияни қўллаш самарадорлиги, қулайликларини баҳолашдан иборат.

Материал ва текшириш усуллари: Республика Болалар кам инвазив ва эндовизуал илмий-амалий марказида 2012-2021 йиллар давомида ўткир битишмали ичак тутилиши билан эндовидеолапароскопик хирургик амалиётлар 57 нафар болаларда бажарилди. Улардан ўғил болалар-24нафар, қиз болалар бўлса 33 нафар бўлиб, ўртача ёшлари 5 ёшдан 17 ёшгача ташкил этиб, операция бўлган беморларни 37,8% ни ташкил этади. 57 нафар бемор болалардан эрта битишмали ичак тутилиши гумони билан 10 нафари мурожаат қилган бўлиб, касаллик бошланиш муддати 4 соатдан 5 суткача бўлиб, ўртача 16,1+4,3 соатни ташкил этади. Мурожаат қилган барча беморларда марказда қабул қилинган клиник даволаш-диагностик алгоритм бўйича олиб борилди. Операциядан олдинги диагностика мақсадида клиник, лаборатор, рентгенологик, ва УТТ текширув усулларида иборат бўлди. Неинвазив диагностика босқичида битишмали ичак тутилишини икки асосий формаларини ажратдик: 1) Странгуляцион обструктив натижасида ичак пассажи бузилиши ва органда қон айланиши бузилиш белгиларини пайдо бўлиши 32 та беморда кузатилди. Бу беморлар стационарга мурожаат қилгандан сўнг 2-4 соат оралиғида операция муолажаси бажарилди. 2) Ўткир битишмали ичак тутилишини оддий формаси бўлиб, ичак пассажи бузилиши кузатилиб, органларда қон айланиши бузилишини клиник белгилари намоён бўлмаган беморлар 25тани ташкил этди. Бу беморларда ҳам консерватив даво муолажалари самара бермагандан сўнг 5-16 соат оралиғида хирургик амалиётлар амалга оширилди. Шулардан 9 тасида эндовизуал лапароскопик хирургик амалиёти бажарилди. Эндовизуал лапароскопик хирургик амалиётига ўткир битишмали ичак тутилишида ичак некрози белгилари аниқланса, перитонит, организмда чуқур сув-электролитлари ва кислота-ишқор

мувозанатида ўзгаришлар кетганда қарши кўрсатма бўлиб ҳисобланди:

Натижалар: Қорин бўшлиғига Вереш нинасини киритишда қорин деворидаги операциядан кейинги чандиқ атрофи УТТ текшируви ўтказилганидан сўнг стандарт бўлмаган жойиларидан, бунда ичак қовузлоқларини шикастлаб қўймаслик мақсадида, қорин бўшлиғи ички деворида битишмалар йўқ жойидан киритилишга ҳаракат қилинди. Қорин бўшлиғи видеолапароскопик ревизия қилинган 29(43,2%) беморларни ичак некрози билан-(5), ичак ҳаётлиги гумони билан-(6), қорин бўшлиғида кўпламчи битишмалар конгломерати билан-(9), тарқалган битишмалар жараёнлар билан-(7), ичаклар парези ҳисобига ингичка ичак қовузлоқларини кенгайиши билан-(2) беморларда битишмалар ичак тугилишини видеолапароскопик адгезиолизис ўтказишга қарши кўрсатма бўлиб ҳисобланди. 2(1,2%) та беморда ўткир битишмалар касаллиги ташхиси тасдиқланмади. Ўткир битишмалар ичак тугилиши билан 38(55,6%) беморларни 32(47,3%) тасида битишмалар ичак тугилишини видеолапароскопик усулда бартараф этишга эришилди. Бу беморларда операция маҳали ва операция кейинги даврларда эрта ва кечки асоратлар кузатилмади.

Хулоса: Болаларда ўткир битишмалар ичак тугилишида видеолапароскопик адгезиолизис ўтказилиши операция шикастини камайтиради, қайта битишма ҳосил бўлиши хавфини 3,3 баробар пасайтиради, асоратларнинг камайиши, операция амалиётига кетадиган вақт, беморнинг физик активлигининг тикланиши, беморнинг ҳаёт сифатини яхшилайти ва яхши косметик самара қолдиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Лапароскопические операции в неотложной детской абдоминальной хирургии / Дьяконова Е.Ю., Разумовский А.Ю., Алхасов А.Б., Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Бекин А.С., Гусев А.А., Романова Е.А. // Педиатрическая фармакология. 2018. Т.15, №1 - С. 9–19.
2. Спаечная кишечная непроходимость как одна из причин неотложных состояний у детей / Дьяконова Е.Ю., Поддубный И.В., Бекин А.С. // Педиатрическая фармакология. 2015.- Т.12, №3. - С. 315–319.
3. Опыт ведения пациентов со спаечной кишечной непроходимостью / Дьяконова Е.Ю., Морозов Д.А., Городков С.Ю., Бекин

A.C., Курбанова А.Ш. // Вопросы современной педиатрии. 2015. - Т.14., №2 - С. 256-259.

4. Timothy B. Lautz, MD, Mehul V. Raval, MD, Marleta Reynolds, MD, Katherine A. Barsness. Adhesive Small Bowel Obstruction in Children and Adolescents: Operative Utilization and Factors Associated with Bowel Loss. *Journal of the American College of Surgeons*. 2011 May; 212 (Issue 5): 855–861.